

ZARAFSHON ARCHASI (JUNIPERUS SERAVSCHANICA K) MOYLI EKSTRAKTINING MAKRO VA MIKRO ELEMENTLAR MIQDORINI ANIQLASH

Tayirova D.B.

To'xtaev.H.R

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

mail: dilobartayirova@mail.ru Tel: (93) 581-05-07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185573>

Dolzarbli. Zarafshon archasi qubba-mevalari yoki ekstraktlari tibbitotda siydik haydovchi, umumiy antiseptik va ko'pincha oshqozon-ichak kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. So'nggi paytlarda revmatizm, artrit va qandli diabetni davolash uchun qo'llanilib kelinmoqda. Archa efir moylari va ekstraktlari antioksidant, mikroblarga qarshi, virus va zamburug'larga qarshi faollikka ega ekanligi isbotlangan. Moyli ekstraktlar asosan shish, sistit, bronxit kabi kasalliklarni davolashda katta ahamiyatga ega. Archa moyli ekstrakti boshqa dispers tizimlar (emulsiyalar, malhamlar va linimentlar) ishlab chiqarish uchun xom ashyo hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Zarafshon archasi moyli ekstraktini olish hamda tarkibidagi makro va mikro elementlar miqdorini aniqlashdan iborat.

Usul va uslublar. Tadqiqotning obekti va predmeti sifatida o'zbekiston respublikasi njizzax viloyatidan keltirilgan zarafshon archasi (juniperus seravschanica K) qubba-mevalari hamda o'simlik moyi sifatida paxta moyidan foydalanildi. Moyli ekstraktni matseratsiya usulida olindi. Buning uchun 100 g paxta moyiga maydalangan (2-2.5 mm) qubba mevalarni 15:1 nisbatda qo'shildi va 24 soat ga ekstraksiyanish uvhun qoldirildi. Element tahlil induktsiya bilan bog'langan argon plazmasi bo'lgan emissiya spektrometining optik asbobida (ISP-MS) amalga oshirildi.

Natijalar. Zarafshon archasi moyli ekstraktining element tahlili uning makro va mikro elementlarga boylihini ko'rsatdi. Moyli ekstraktning element tarkibi induktiv bog'langan plazmali mass-spektrometriya usulida tahlil qilinib, unda 19 xil elementlar mavjudligi aniqlandi. Natijalar moy tarkibida makroelementlardan Ca, K, Mn, Zn, sezilarli miqdorda ekanligini ko'rsatdi. (1-jadval).

1-Jadval

Zarafshon archasi moyli ekstraktining elemnt tahlili natijalari

Elementlar	Miqdori , mg/kg	Elementlar	Miqdori , mg/kg
Na	0,86	Ni	1,012
K	12.4	As	Aniqlanmadi
Mg	2.06	Pb	Aniqlanmadi
Ca	34.8	Cr	0,23
Mn	24,3	Fe	0,487
Se	1,14	Co	0,039
Zn	45.7	Hg	1,15
Cu	9.7	Sn	Aniqlanmadi
Cd	0.87	Au	Aniqlanmadi
		Ag	2.01

Xulosalar. Hulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, moy tarkibidagi makroelementlardan Fe, Mg, Cu, Zn, Mn, Cr, Ni, Se va boshqa elementlar borligi muhimdir. Fe, Ni, Mn, Cr, Cu, Zn biometallarining miqdori moyli ekstraktida yetarli darajada bo'lishi uning shifobahsh hossalari oshirib berishga hizmat qiladi.

References:

1. Дилобар Бахтиёровна Тайирова, Хаким Рахмонович Тухтаев. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КВЕРЦЕТИНА В МАСЛЯНОМ ЭКСТРАКТЕ ПЛОДОВ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА *Juniperus Communis L.* МЕТОДОМ ВЭЖХ \\ Universum: медицина и фармакология -2023. 10 (103) 29-34. cyberleninka.ru
2. Д.Б Тайирова, И.Б кизи Шерматова, Д.Н Шакирова. ИЗУЧЕНИЯ АНТИМПКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА *JUNIPERUS COMMUNIS L.* \\ EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, Tom 5 Volume 7 С 171-175.2022/5/27. www.in-academy.uz